

SIYOSIY LIDER IMIJINI SHAKLLANTIRISHDA JADID PUBLITSISTIK MEROSI VA ZAMONAVIY MEDIA STRATEGIYALARI

Munisaxon HASANOVA

Xalqaro Nordik universiteti,
jurnalistika yo'nalishi
magistratura talabasi

ORCID:0009-0007-0688-3544

Anotatsiya. Mazkur tezisdagi siyosiy lider imijini shakllantirish jarayonining tarixiy va zamonaviy jihatlari tahlil qilinib, ushbu jarayonda jadid publitsistik merosining tutgan o'rnini hamda zamonaviy media strategiyalarining ahamiyati qiyosiy yondashuv asosida o'rganiladi. XX asr boshlarida shakllangan jadid publitsistikasi misolida milliy siyosiy yetakchi obrazini yaratishning g'oyaviy, ma'naviy va mafkuraviy asoslari ochib beriladi hamda jadid mutafakkirlarining siyosiy yetakchilik haqidagi qarashlari tahlil qilinadi.

Shuningdek, bugungi globallashuv va raqamlashtirish sharoitida siyosiy lider imijini shakllantirishda ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va zamonaviy siyosiy kommunikatsiya texnologiyalarining o'rnini yoritiladi. Jadid publitsistikasi orqali shakllangan yetakchilik tamoyillari zamonaviy media makonida qo'llanilayotgan imij yaratish strategiyalari bilan qiyoslab tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida jadid publitsistik merosi bugungi siyosiy kommunikatsiya jarayonlari uchun muhim nazariy va amaliy manba ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: siyosiy lider, imij, jadid publitsistikasi, zamonaviy media, media strategiya, siyosiy kommunikatsiya, siyosiy yetakchilik.

1. Kirish

Globalashuv va axborotlashuv jarayonlari jadallashgan hozirgi davrda siyosiy lider imiji jamiyat siyosiy ongini shakllantirishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Siyosiy jarayonlarning ochiqqligi, demokratik institutlarning rivojlanishi hamda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi siyosiy yetakchi shaxsiga bo'lgan jamoatchilik e'tiborini yanada kuchaytirdi. Natijada siyosiy lider nafaqat o'z siyosiy faoliyati, balki shaxsiy qiyofasi, nutq madaniyati, kommunikativ salohiyati va axloqiy fazilatlarini orqali ham baholanadigan ijtimoiy subyektga aylandi. Shu bois siyosiy yetakchi imijini shakllantirish masalasi zamonaviy siyosatshunoslik, jurnalistika, media tadqiqotlar va siyosiy kommunikatsiya fanlarining dolzarb ilmiy muammolaridan biri hisoblanadi.

Siyosiy lider imijini shakllantirish jarayonini faqat zamonaviy media muhitida tahlil qilish yetarli emas. Ushbu jarayonning tarixiy ildizlarini o'rganish, ayniqsa, milliy tajribani tahlil qilish ilmiy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, XX asr boshlarida Turkiston hududida yuzaga kelgan jadid publitsistikasi milliy siyosiy ong, yetakchilik va ijtimoiy mas'uliyat tushunchalarini shakllantirishda muhim o'rin tutgan.

Jadidlar o'z publitsistik faoliyati orqali jamiyatni jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, millatni uyg'otish va ma'rifat asosida taraqqiyotga erishish g'oyalarini ilgari surganlar.

Jadid publitsistlari — Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov va boshqa ma'rifatparvar mutafakkirlar o'z asarlarida siyosiy yetakchi obrazini xalq manfaatlariga sodiq, ma'rifatli, mas'uliyatli va axloqan yetuk shaxs sifatida tasvirladilar. Ularning publitsistik qarashlarida siyosiy lider jamiyatni isloh qilishga qodir bo'lgan, milliy taraqqiyot uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan yetakchi sifatida talqin etiladi. Bu jihatdan jadid publitsistikasi siyosiy lider imijini shakllantirishning tarixiy va g'oyaviy asoslarini ochib beruvchi muhim manba hisoblanadi.

Bugungi raqamli media makonida esa siyosiy lider imijini shakllantirish jarayoni murakkab va texnologiyalashgan tus olgan. Zamonaviy ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, siyosiy PR, branding, storytelling va boshqa kommunikatsion strategiyalar siyosiy yetakchi obrazini yaratishda faol qo'llanilmoqda. Mazkur tezisda jadid publitsistik merosi va zamonaviy media strategiyalari o'rtasidagi uzviylik va farqlar tahlil qilinib, milliy tarixiy tajribaning bugungi siyosiy kommunikatsiya jarayonlaridagi ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, jadid publitsistik merosi siyosiy lider imijini shakllantirishning nafaqat milliy, balki g'oyaviy, ma'naviy va axloqiy asoslarini belgilab bergan. Jadidlar o'z asarlarida siyosiy yetakchini xalq manfaatlariga sodiq, ma'rifatli, mas'uliyatli va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'sha oladigan shaxs sifatida talqin qilib, yetakchilik tamoyillarini aniq konseptual tizimga joylashtirganlar. Ularning qarashlarida lider imiji faqat tashqi obraz yoki propaganda vositasi emas, balki jamiyatda etika, ma'naviyat va ilmiy-ma'rifiy qadriyatlar asosida shakllantiriladigan murakkab ijtimoiy konstruktsiya sifatida ko'rilgan.

Zamonaviy media strategiyalari esa ushbu tarixiy asoslarni texnologik va kommunikativ jihatdan rivojlantirib, siyosiy lider imijini ko'p kanalli, tezkor va interaktiv shakllarda yaratish imkonini beradi. Televizion chiqishlar, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn platformalar, storytelling va framing kabi zamonaviy kommunikatsion usullar siyosiy yetakchining faoliyati va shaxsiy fazilatlarini keng auditoriyaga yetkazishda muhim vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, bugungi media texnologiyalari lider imijini nazorat qilish, shaxsiy brandingni yaratish va auditoriya bilan bevosita muloqot qilish imkonini beradi, bu esa jadidlar davrida mavjud bo'lmagan innovatsion yondashuvlarni taqdim etadi.

Shu bois, jadid publitsistik merosi va zamonaviy media strategiyalarini uyg'un tahlil qilish siyosiy kommunikatsiya va media

tadqiqotlarini takomillashtirishga, shuningdek, milliy siyosiy yetakchilikni shakllantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Ular o‘rtasidagi uzviylikni o‘rganish bugungi kunda siyosiy liderning jamiyatdagi ishonch va autoritetini mustahkamlash, kommunikativ strategiyalarni samarali rejalashtirish va milliy qadriyatlarni raqamli media muhitida aks ettirish imkonini beradi. Jadid publitsistikasi merosi va zamonaviy media strategiyalari bir-birini to‘ldiruvchi element sifatida siyosiy lider imijini shakllantirishda nazariy va amaliy poydevor vazifasini bajaradi, bu esa nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki siyosiy amaliyot uchun ham beqiyos ahamiyatga ega.

Rasulov A. Zamonaviy media va siyosiy imij. — Toshkent: Yosh gvardiya, 2020. — 220 b.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. — Toshkent: Ma’naviyat nashriyoti, 1999. — 320 b.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. — Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti, 2005. — 256 b.
3. Castells M. Communication Power. — Oxford: Oxford University Press, 2013. — 571 p.
4. McCombs M. Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion. — Cambridge: Polity Press, 2014. — 200 p.
5. Karimov I. Siyosiy kommunikatsiya va media strategiyalar. — Toshkent: Fan, 2018. — 180 b.